

OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA KURASH SPORTING TURLARI VA ULARNING JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA TUTGAN O'RNI

Termiz davlat pedagogika instituti Jismoniy madaniyat nazariyasi va metodikasi kafedrasini professori.

Xasanov Ilyos To'ychiyevich.

Annotatsiya: Oliy o'quv yurtlarida kurash turlari jismoniy tarbiya tizimida katta ahamiyatga ega bo'lib, ular talabalarning jismoniy sifatlarini rivojlantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va o'zini himoya qilish ko'nikmalarini egallashga xizmat qiladi. Kurash o'quvchilardan nafaqat jismoniy kuch va chidamlilikni, balki bellashuv davomida strategik qarorlar qabul qila bilishni ham talab qiladi. Qolaversa, kurash jamoaviy kayfiyat, tartib-intizom, mas'uliyat va o'ziga ishonchni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so'z: Kurash, jismoniy tarbiya, o'quvchi, oliy ta'lim, qadriyat, jismoniy tayyorgarlik, milliy merosi.

Yurtimizda jismoniy tarbiya va sportga davlat siyosati miqyosida e'tibor qaratilishi, ayniqsa O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 4 noyabrdagi pq-4881 "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi" qaroriga va Prezidentimiz Sh. M. Mirziyoev 2017 yil 3 iyun PQ-3031-sonli qarorida Mamlakatimizning barcha hududlarida ommaviy sportning inson va oila hayotidagi muhim ahamiyati, uning jismoniy va ma'naviy sog'lomlikning asosi ekanini targ'ibot qilish, hayotga katta umid bilan kirib kelayotgan yoshlarni zararli odatlardan asrash, ularga o'z qobiliyat va iste'dodlarini ro'yobga chiqarishlari uchun zarur shart-sharoitlar yaratish, ular orasidan iqtidorli sportchilarni saralab olish hamda maqsadli tayyorlash tizimini takomillashtirish borasida muhim va dolzarb vazifalar turiganligi.

Yosh avlodni har tamonlama, aqliy, axloqiy va jismoniy jihatdan rivojlanishda jismoniy tarbiya asosiy o'rnlarni birini egallaydi

Oliy o'quv yurtlarida jismoniy tarbiya tizimida muhim o'rin tutadigan kurashning xilma-xil turlari mavjud. Kurash – yuqori jismoniy tayyorgarlik, texnika va taktikani talab qiluvchi jismoniy kuchli sport turi.

Yunon-rum kurashi oliy o'quv yurtlarida keng tarqalgan kurash turlaridan biridir. Kurashning bu turi raqibning pastki oyoqlariga hujum qilish taqiqlanganligi bilan ajralib turadi. Asosiy usullarga otish, ushlab olish va raqibni nazorat qilish kiradi. Yunon-rum kurashi o'quvchilarda kuch, moslashuvchanlik, muvofiqlashtirish va taktik fikrlashni rivojlantiradi.

Oliy o'quv yurtlarida kurashning yana bir muhim turi erkin kurashdir. Yunon-rum kurashidan farqli o'laroq, erkin kurashda raqibning pastki oyoqlariga hujum qilishga ruxsat beriladi. Erkin kurashda asosiy e'tibor tezlik, moslashuvchanlik va texnikaga qaratiladi. Kurashning bu turi o'quvchilarda kuch, reaksiya tezligi, chidamlilik va strategik fikrlashni rivojlantiradi.

Shuningdek, oliy o'quv yurtlarida kurashning turli uslublari sintezi bo'lgan samboni o'rgatish mumkin. Sambo yunon-rum va erkin kurash elementlarini, shuningdek, uloqtirish va bo'g'ish usullarini o'z ichiga oladi. Kurashning bu turi o'quvchilarda murakkab ko'nikmalarni, jumladan uloqtirish, tortib olish, yerda kurash va o'zini himoya qilish texnikasini rivojlantiradi.

Shunday qilib, oliy o'quv yurtlarida kurash turlari talabalarning jismoniy tarbiya tizimida, ularning jismoniy va psixologik fazilatlarini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi, shuningdek, sog'lom turmush tarzi va muvaffaqiyatli faol hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. .

Oliy o'quv yurtlarida yunon-rum kurashi, erkin kurash va sambodan tashqari kurashning dzyudo, braziliyalik jiu-jitsu va boshqa turlari ham o'qitilishi mumkin. Kurashning bu turlarining har biri o'ziga xos xususiyat va tamoyillarga ega bo'lib, o'quvchilarda turli ko'nikma va sifatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Masalan, dzyudo - dinamik tashlashlardan foydalanishga va raqibni nazorat qilishga asoslangan kurash turi. Dzyudo muvofiqlashtirish, moslashuvchanlik va

muvozanatni rivojlantiradi, shuningdek, o'quvchilarda intizom, hurmat va o'z-o'zini intizomni shakllantirishga yordam beradi. Boshqa tomondan, an'anaviy yapon kurash uslubi bo'lib, u turli ushlab turish va tashlashlarni o'z ichiga oladi.

Braziliyalik Jiu-Jitsu esa quruqlikdagi janglar texnikasi va bug'ish usullariga e'tibor qaratadi. Kurashning bu turi o'quvchilarda texnik mahorat, moslashuvchanlik, chidamlilik va strategik fikrlashni rivojlantiradi. Braziliya jiu-jitsu bo'yicha mashg'ulotlar ham o'z-o'zini nazorat qilish, sabr-toqat va jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantiradi.

Oliy o'quv yurtlarida kurashning ushbu turlarining barchasi talabalarning jismoniy, texnik va psixologik qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beradigan o'ziga xos xususiyat va qadriyatlarga ega. Ular jismoniy faoliyat, ijtimoiy muloqot va shaxsiy o'sish uchun imkoniyat yaratadi. Qolaversa, kurash oliy ta'lim muassasalaridagi talabalarda sog'lom turmush tarziga qiziqish uyg'otishi, sport bilan faol shug'ullanishi va kurashni universitet muhitidan tashqarida davom ettirishi mumkin.

Shunday qilib, oliy o'quv yurtlarida kurash turlarining xilma-xilligi talabalarga o'z qiziqishi va qobiliyatiga mos ravishda tanlash va rivojlantirish imkoniyatini beradi. Bundan tashqari, ular jismoniy tayyorgarlikka, psixologik farovonlikka va o'quvchilar o'rtasida qadriyatlarni shakllantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, jismoniy tarbiya tizimi doirasida ularning kompleks rivojlanishiga hissa qo'shadi.

Bundan tashqari, oliy o'quv yurtlarida kurashning turli turlari bilan shug'ullanish talabalarga yetakchilik va jamoaviy qobiliyatlarni rivojlantirish uchun qimmatli imkoniyatlar yaratadi. Kurash mashg'ulotlari va musobaqalar talabalardan stressli vaziyatlarda hamkorlik qilish, muloqot qilish, moslashish va qaror qabul qilishni talab qiladi. Bu sportda ham, umuman hayotda ham qimmatli ko'nikmalar bo'lgan etakchilik, mas'uliyat va jamoada ishlash qobiliyatini rivojlantirishga yordam beradi.

Qolaversa, oliy o'quv yurtlarida kurash o'quvchilarning salomatligi va umumiy jismoniy holatiga xizmat qiladi. Kurash yuqori jismoniy faollikni talab qiladi, chidamlilik, kuch, moslashuvchanlik va muvofiqlashtirishni rivojlantiradi. Kurash bilan muntazam shug'ullanish o'quvchilarning sog'lom turmush tarzini yo'lga qo'yish, immunitet tizimini mustahkamlash, semirish va jismoniy faollikning kamligi bilan bog'liq boshqa muammolarning oldini olishga yordam beradi.

Qolaversa, oliy ta'lim muassasalarida sport kurashlari talabalarda o'z-o'zini tarbiyalash, vaqtni to'g'ri yo'lga qo'yish, maqsadlilikni rivojlantirishga xizmat qilmoqda. Kurash mashg'ulotlari muntazamlilik va o'z-o'zini nazorat qilishni talab qiladi. Kurash mashg'ulotlari va musobaqalarda qatnashish o'quvchilarga o'z oldiga qo'ygan maqsadlarning muhimligini anglab yetishlariga, harakat rejasini ishlab chiqishga va ko'zlangan natijalarga erishish uchun harakat qilishga yordam beradi.

Nihoyat, oliy o'quv yurtlarida kurash talabalar o'rtasida ma'naviy-axloqiy qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi. Kurash halollikka, raqibni hurmat qilishga, sport odob-axloq qoidalari va tamoyillariga rioya qilishga o'rgatadi. Talabalar qiyinchiliklarni engib o'tishni, sabr-toqatli bo'lishni va sport ruhini saqlab qolishni o'rganadilar, bu xarakterni shakllantirish va shaxsiy o'sishning muhim jihatlari hisoblanadi.

Shunday qilib, oliy o'quv yurtlarida kurashning turli turlari bilan shug'ullanish ko'plab amaliy natijalar beradi. Bunga etakchilik va jamoaviy qobiliyatlarni rivojlantirish, salomatlikni mustahkamlash, o'z-o'zini tarbiyalash va vaqtni boshqarish, axloqiy va axloqiy qadriyatlarni shakllantirish kiradi. Bularning barchasi o'quvchilarning jismoniy tarbiya tizimiga katta hissa qo'shadi va ularning shaxs sifatida har tomonlama rivojlanishiga yordam beradi.

Kurash an'anaviy kurash turi bo'lib, oliy o'quv yurtlari jismoniy tarbiya tizimida alohida o'rin tutadi. Kurash qadimiy ildiz va an'analarga ega bo'lib, tarixan ko'plab mamlakatlar, ayniqsa Markaziy Osiyo va Kavkazning madaniyati va xalq urf-odatlari bilan bog'liq. Kurashning bu turi ikki raqib o'rtasidagi yakka kurash

bo‘lib, ular turli usullardan, jumladan, tortib olish, uloqtirish, bo‘g‘ish va raqibni nazorat qilishdan foydalangan holda g‘alaba qozonishga intiladi.

Oliy ta‘lim sharoitida kurashni o‘rganish va amaliyotda qo‘llash bir qancha amaliy ahamiyatga ega. Birinchidan, kurash o‘quvchilarda kuch, moslashuvchanlik, chidamlilik, harakatlarni muvofiqlashtirish kabi jismoniy fazilatlarni rivojlantiradi. Kurash shiddatli jismoniy faollikni va yuksak jismoniy tayyorgarlikni talab qilganligi sababli, kurashning bu turi bilan shug‘ullanish o‘quvchilarda umumiy salomatlikni mustahkamlash, chidamlilikni oshirish va jismoniy kuchini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ikkinchidan, kurash mashg‘ulotlari o‘quvchilarda o‘z-o‘zini himoya qilish ko‘nikmalarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bugungi jamiyat sharoitida o‘z-o‘zini himoya qilish asoslarini bilish foydali va hatto hayotiy ahamiyatga ega bo‘lishi mumkin. Kurash o‘quvchilarga nafaqat o‘zini-o‘zi himoya qilishning samarali usullari, balki turli vaziyatlarga moslashish va javob berish ko‘nikmalarini ham o‘rgatadi, bu esa ularning xavfsizligi va o‘ziga bo‘lgan ishonchini oshirishga yordam beradi.

Uchinchidan, kurash o‘quvchilarning shaxsiy fazilatlarini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi. Kurash mashg‘ulotlari yuqori konsentratsiya, intizom, strategik fikrlash va real vaqtda qaror qabul qilishni talab qiladi. Kurash amaliyoti o‘quvchilarda diqqatni jamlash, sabr-toqat, o‘ziga ishonch va o‘zini tuta bilish kabi muhim ko‘nikmalarni shakllantirishga yordam beradi. Kurash, shuningdek, raqibni hurmat qilish, halollik va halollik kabi axloqiy qadriyatlarni rivojlantirishga yordam beradi.

To‘rtinchidan, kurash darslari o‘quvchilarda madaniy-tarixiy tushunchalarni shakllantirishga xizmat qiladi. Kurash ko‘plab madaniy guruhlarining milliy merosi va an‘analarining bir qismidir. Kurash amaliyoti o‘quvchilarga o‘z mamlakati yoki mintaqasining madaniyati, tarixi va an‘analari haqida ko‘proq ma‘lumot olishga

yordam beradi, bu esa ularning madaniy merosni chuqur anglashi va hurmat qilishiga xizmat qiladi.

Shunday qilib, oliy o'quv yurtlarida kurashni o'rganish va amaliyotda qo'llash jismoniy sifatlar, o'zini-o'zi himoya qilish ko'nikmalarini rivojlantirish, shaxsiy o'sish va madaniy tushunish kabi ko'plab amaliy natijalar beradi. Kurash o'quvchilarning jismoniy tarbiya tizimida muhim o'rin tutadi, ularning har tomonlama rivojlanishiga, muvaffaqiyatli va muvozanatli hayot kechirishi uchun zarur bo'lgan qadriyatlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasining "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonuni. 406-O'RQ. 14 sentyabr, 2016 yil.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 4 noyabrdagi pq-4881 "Kurash milliy sport turini rivojlantirish va uning xalqaro nufuzini yanada oshirish chora tadbirlari to'g'risidagi" qarori
3. Tangriev A, Daminov I. "Sambo" uslubiy qo'llanma. 2018 y 185 bet
4. Mirzayev, A. M., & Daminov, I. A. (2021). Improving The Physical Fitness Of Students Through The Conduct Of Individual Programs. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 12(11), 7054-7055.
5. Tastanov N.A. Kurash turlari nazariyasi va uslubiyati. T. 2015. 245 bet
6. Kerimov F.A. Darslik. Sport kurashi nazariyasi va usuliyoti T., 2009. 280 bet
7. Hasanov I. T. Kurash nazariyasi va uslubiyoti. "Kitob nashr" nashryoti. 2022 y- 231 b
8. Q.P.ARSLONOV. Milliy kurash turlari va uni o'qitish texnologiyalari. Тошкент "Turon zamin ziyo" 2014